

Toegang tot wetenschappelijke artikelen beperkt

De toegang tot wetenschappelijke artikelen in openbare bibliotheken is beperkt, maar er lijkt een doorbraak aan te komen, zoals Astrid van Wesenbeek, Open Access Officer bij de KB, betoogt.

Afgelopen zomer moest een van onze klanten voor een cursus die zij volgde een artikel schrijven over spiritualiteit en mensen die sterven. Via Google Scholar vond zij acht wetenschappelijke artikelen die haar interessant en relevant leken en dus het bekijken waard. De artikelen waren gepubliceerd in diverse internationale wetenschappelijke tijdschriften. Het jongste artikel was van 2015 en het oudste van 1989. Alle artikelen stonden achter een zogenoemde pay-wall. Had ze betaald voor toegang, dan was zij op die zondagmiddag medio september 2016 meer dan driehonderd euro armer geweest. Nadat ze de artikelen had gekocht, had zij vervolgens kunnen constateren dat slechts vijf van de acht artikelen werkelijk relevant waren voor haar onderzoek.

De situatie van deze klant is niet uniek. Mensen die in de zorg of het onderwijs werken, eindexamenscholieren, zzp'ers, mensen die een studie naast of na het werk volgen, mensen die op de hoogte willen

blijven van ontwikkelingen in hun vakgebied, mensen die op zoek zijn naar verdieping; toegang tot wetenschappelijke publicaties kan voor velen relevant zijn maar de commerciële tarieven, dertig tot vijftig euro voor een artikel, belemmeren toegang en gebruik.

Toegang tot wetenschappelijke publicaties is in Nederland – en ook in landen om ons heen – eigenlijk alleen geregeld voor mensen die werken aan een wetenschappelijke instelling en soms ook een hogeschool. De universiteiten betalen hier aanzienlijke bedragen voor aan de wetenschappelijke uitgever, zodat studenten en onderzoekers de publicaties – vaak kosteloos door de wetenschappelijke gemeenschap zelf geschreven en beoordeeld – kunnen gebruiken. Omdat de uitgever eisen dat de auteurs hun auteursrechten overdragen, kunnen de uitgever geld vragen voor toegang. Ook lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek (KB) biedt toegang tot een flink aantal wetenschappelijke tijdschriften,

veelal in de wetenschappelijke domeinen geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, vaak wel met uitsluiting van de laatste jaargang.

Een enorme hoeveelheid aan hoogwaardige wetenschappelijke informatie, vaak tot stand gekomen met financiering uit publieke middelen, is dus slechts tegen hoge, commerciële prijzen toegankelijk voor het brede publiek, dat niet aan een wetenschappelijke instelling is verboden. In onze samenleving van een leven lang leren en een stijgende mate van verwachte zelfredzaamheid van de burger, is het steeds vreemder dat deze informatie zo slecht toegankelijk is.

Open access

Omdat overheden, bestuurders en wetenschappers vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties steeds belangrijker vinden opdat meer gebruikers kennis kunnen nemen van de wetenschappelijke resultaten en daardoor de impact van het wetenschappelijk onderzoek groter zal zijn, worden artikelen en boeken steeds vaker vrij toegankelijk gepubliceerd. Dit noemen we open access. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft er zelfs op aangedrongen dat in 2024 alle wetenschappelijke artikelen die in Nederland zijn geschreven, in open access zijn gepubliceerd. In mei 2016 heeft de Europese Unie de lat nog hoger gelegd: in 2020 moeten alle wetenschappelijke

publicaties open access zijn. Universiteiten en de wetenschappelijke uitgevers moeten deze doelstellingen gezamenlijk zien te behalen. We kunnen er dus vanuit gaan dat de komende jaren steeds meer artikelen vrij toegankelijk raadpleegbaar zullen zijn, door iedereen, waar ook ter wereld. Tot het zover is, zal de eindgebruiker die niet is verbonden aan een wetenschappelijke instelling, moeten betalen. Gebruikersgroepen, zoals docenten en zorgprofessionals, wenden zich daarom steeds vaker tot de Koninklijke Bibliotheek en tot de openbare bibliotheken met de vraag hoe zij aan betaalbare en drempelvrije toegang kunnen komen. TEKST: ASTRID VAN WESENBEECK

Walk-in toegang

Het is goed te weten dat in principe iedereen voor toegang tot wetenschappelijke publicaties bij een van de dertien universiteitsbibliotheken terecht kan. Dat zijn een flink aantal locaties in het land waar je naartoe kunt reizen om digitale artikelen te bekijken.

Een oplossing voor het bieden van toegang - die tevens per definitie tijdelijk is als we ervan uitgaan dat op een bepaald moment alles open access zal zijn - is toegang tot wetenschappelijke publicaties in Nederlandse openbare bibliotheken. Deze zogenaamde *walk-in* toegang bestaat in het Verenigd Koninkrijk onder de naam *access to research*, maar daar moet wel bij worden vermeld dat de Britse overheid de transitie naar open access ondersteunt met extra financiering van de uitgevers. Dit is in Nederland niet het geval. Om *walk-in* toegang in Nederland te bereiken, zullen een paar partijen zich in deze oplossing moeten kunnen vinden. De wetenschappelijke uitgevers hebben hierin een sleutelpositie.

De Koninklijke Bibliotheek zal de komende jaren met het programma Wetenschap voor Iedereen inzetten op het beter toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties voor het brede publiek via het KB-lidmaatschap, via het inrichten van de wegwijsfunctie en via het verkennen van toegangsmogelijkheden zoals *walk-in use*. Zij zal hiervoor de samenwerking zoeken met haar partners in het netwerk, zoals onder andere de PLUSbibliotheken, de WSWB (Wergroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken), de universiteitsbibliotheken en de uitgevers. Met deze richting kunnen we aanvullende dienstverlening bieden en nieuwe doelgroepen aanspreken.

De Koninklijke Bibliotheek ziet in open access de langetermijnoplossing waar iedereen het meest baat bij heeft.

Meer info: www.kb.nl/wetenschapvoorieedereen.

Rol voor de bibliotheeksector

Met open access in het vizier, vanuit haar missie om de samenleving creatiever, slimmer en vaardiger te maken en anticiperend op de nieuwe bibliotheekwet die op 1 januari 2015 effectief werd, voerde de KB in 2013/2014 samen met TNS Nipo een onderzoek uit onder de Nederlandse bevolking, waarin deelnemers werd gevraagd naar hun behoefte aan toegang tot wetenschappelijke artikelen. Dertien procent van de Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder gaf aan deze behoefte te hebben en van deze groep gaf 61% aan het afgelopen jaar (2013) daadwerkelijk wetenschappelijke artikelen te hebben geraadpleegd. Men las voornamelijk voor werk (medische en sociale wetenschappen) en algemene interesse (geschiedenis). Als men stuitte op een pay-wall, zocht men doorgaans verder. Vijf euro werd aangegeven als een maximaal bedrag dat men wilde betalen voor toegang, ook gaf men aan dat één portal waar alle wetenschappelijke literatuur op te vinden zou zijn, meerwaarde zou bieden.

Gidsfunctie

Met het oog op de toegangsproblematiek van dit moment en gelet op de toekomst waarin miljoenen wetenschappelijke publicaties in open access beschikbaar zullen zijn, mag de (openbare) bibliotheeksector een prominentere rol gaan spelen.

De mogelijkheden zijn, in verband met de rechten en het vercommercialiseerde wetenschappelijke informatielandschap, wel beperkt. Als de openbare bibliotheek toegang wil organiseren voor haar eindgebruikers, dan zal zij hiervoor moeten betalen. De bedragen die de universiteiten betalen zijn niet mogelijk voor de bibliotheken, en ook niet reëel, gezien de waarschijnlijk kleine gebruikersgroep. De bibliotheek kan wel prima een gidsfunctie vervullen en vrij toegankelijk materiaal beter zichtbaar maken. Ook *walk-in* toegang in openbare bibliotheken kan een zinvolle tijdelijke oplossing zijn.

Positionering

We kunnen ons duidelijker profileren als de plek (de bibliotheek!) waar de eindgebruiker terecht kan met zijn wetenschappelijke informatievraag. Met andere woorden: we weten de gebruiker met een verdiepende informatievraag de weg te wijzen in het steeds veranderende wetenschappelijke informatielandschap, bijvoorbeeld via Google Scholar en specifieke online te gebruiken wetenschappelijke databases. Ook weten we hoe en waar we vrij toegankelijke versies kunnen opsporen. Om effectief en efficiënt te kunnen helpen, moeten we dus zelf goed begrijpen hoe het werkt. Een eerste stap zou daarom een training voor de bibliotheeksector kunnen zijn - wellicht met hulp van de universiteitsbibliotheken - met als doel de academische informatievaardigheden van de bibliothecarissen en informatiespecialisten te verbeteren. Het onszelf en eindgebruikers mediawijs maken binnen deze context, kan overigens impact hebben op kopieaanvragen via het interbibliothecair leenverkeer (IBL). Uit een recentelijke steekproef bleek dat zestien van de vijftig wetenschappelijke artikelen die in 2016 zijn aangevraagd, ook vrij toegankelijk te vinden waren via Google Scholar.